

DOI:

Мова і право: питання співвідношення

Матвеева Ю. І., кандидатка юридичних наук

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Спочатку (споконвіку) було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. – In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (*Євангеліє від Іоана, 1:1*).

Слова завжди набувають особливого статусу, вони несуть певний сенс і зміст, повинні бути раціональними, не хаотичними, випадковими і мають конкретну мету.

Отже, коли слова використовуються обгрунтовано, користувач повинен бути «студентом» слів, чи думати про них. Вербальна мова може бути витісненою, вона може бути невизначеною і неповною, тим більше, коли вона доповнюється невербальною поведінкою.

Мова відіграє важливу роль у пізнанні різноманітних явищ, у тому числі й правових. Право без мови немислиме. Право і є мова. Реалізація принципів права, прав і свобод людини неможлива без визначеності, ясності й недвозначності правових приписів (текстів), у яких закріплюються норми права. Мова нормативно-правових актів та інших юридичних документів, юридичної науки й практики є одним із важливих показників розвитку правової системи суспільства. І суспільство, і окрема людина, і держава як правова інституція мають бути зацікавлені в юридичній мові, зрозумілій для всіх учасників правового спілкування, що є надійним засобом правової комунікації, юридичного дискурсу, а відтак – правового регулювання, управління й судочинства. (*М.Любченко. Юридична термінологія.*) Особливо актуальними питання взаємовпливу мови і права відчуваються сьогодні, коли українське суспільство перебуває в перехідному стані, що зумовлює посилення уваги до європейської методології пізнання правових явищ, а їх наукове осмислення здійснюється в тому числі й за допомогою засобів юридичної лінгвістики.

Мова є важливим фактором формування нашого уявлення та сприйняття навколишнього світу. Вона є певною здатністю людини, завдяки якій звуки, що позначаються знаками, із засобу вираження емоцій поступово перетворилися на засіб вираження речей, їх властивостей і стали виконувати функцію навмисного повідомлення. Поряд з інформацією про зовнішній світ за допомогою мовних знаків стало можливим відображати наші знання, життєвий досвід, передавати інформацію, комунікувати з іншими. Людина набула здатності знати те, що безпосередньо сама могла не відчувати. Мова внесла новий принцип у роботу центральної нервової системи й стала потужним засобом розвитку людської свідомості. У людини виник принципово новий тип психічного

розвитку. Саме із цими властивостями мови пов'язані слова Хайдеггера про те, що сутність людини виявляється у мові.

Мова – це основний засіб передачі будь-якої інформації. Вона представляє собою певне поєднання знаків, символів, кодів тощо. За словами Вітгенштейна, мова – як скриня з інструментами: там є молоток, зубило, сірники, цвяхи, шурупи, клей – і все це зібрано разом не випадково.

Код – це система символів для передавання, обробки й зберігання (запам'ятовування) різної інформації або як ключ до способу шифрування чи розшифрування тексту. Слово є знаком, що містить інформацію. Зазвичай цей знак має звукову, письмову або мисленнєву форму.

Мова забезпечує об'єктивацію усіх думок, тобто є зовнішньою формою для будь-якого можливого змісту. Головним призначенням мовлення є трансформація думок у слова. Джон Локк зазначав, що непростим, але необхідним завданням є подолання приманної мові неоднозначності, що надасть можливість розглядати мову як чудовий зв'язок, який тримає суспільство разом, а також спільний канал, за допомогою якого передаються знання від однієї людини до іншої, від нинішнього покоління наступному.

Мова як головний засіб спілкування обслуговує усі сфери суспільно-політичного, офіційно-ділового, наукового та культурного життя. Без мови людський соціум неможливий, без спілкування не може бути й суспільства, а тим самим і людини. Без мови не може бути й мислення, тобто розуміння людиною дійсності й себе в ній. Важко перебільшити значення мови для будь-якої людини, суспільства, держави. Мова тим більше є ідентифікуючою національною ознакою, у мові проявляється культура, сутність національної свідомості, ментальності.

Вивчення мови має величезне значення. У процесі вивчення мови людина привчається до аналізу власних думок, сприяє пізнанню самої себе. Ми не зможемо ані навчитися послідовно мислити, ані адекватно розуміти себе та інших людей, якщо не зробимо наше мовлення-мислення предметом особливої уваги й вивчення. Тому мовознавство нерозривно пов'язане із логікою і є найважливішою із наук для будь-якої людини, не тільки вчених будь-якої спеціальності. Особливо ж важливо для тих, хто, подібно юристу, має так багато справ з абстракціями.

У правовій сфері існує особлива мова як знакова система, що служить засобом прояву думок, професійного спілкування та засобом передачі професійної юридичної інформації. Ця знакова система включає в себе спеціальні юридичні терміни, що мають особливий правовий зміст, і називається мовою права (юридичною мовою).

Мова права є одним із найбільш своєрідних комунікативних кодів, які традиційно використовуються в професійному середовищі. В юридичній мові зафіксована професійна картина правового світу, а саме

право представляє собою особливу форму життя. Право за своїм походженням пов'язане з мовою – воно об'єктивується в мові та через мову пізнається, воно оперує правилами, вбраними у форму правової мови.

Загалом право можна вважати специфічною кодовою системою з вербальних і невербальних правових знаків, що функціонують у певному соціокультурному просторі, а тому демонструють чітку соціально-ціннісну детермінованість (обумовленість) цієї системи. Мовні правові знаки є проявом ціннісно навантаженої лексики, що відтворює найбільш значущі пріоритети правової спільноти, формує відповідні соціальні цінності її членів, а отже, і орієнтири правової політики держави. Немовні правові знаки також мають ціннісне навантаження, адже формують у суспільстві загальноприйнятні знакові образи людини у зв'язку із її професійною діяльністю, стилем життя, манерою поведінки і т.ін., моделюють стереотипи бажаної, суспільно корисної та забороненої поведінки, створюють правову символіку, що переростає в символічні артефакти й національні архетипи, за якими розпізнають державу, націю. Основним джерелом надходження й формування таких правових знаків є соціум. Таким чином, право, як ми знаємо, має соціально-ціннісну зумовленість, а суспільство – правову.

Соціально-ціннісна сутність права розкривається через:

- 1) його власну цінність як необхідний продукт людської діяльності;
- 2) особистісну цінність для людини як критерій і градаційна шкала моделей правової поведінки;
- 3) інструментальну цінність для суспільства як фіксатор і регулятор суспільно значущих міжсуб'єктних відносин.

Мову права визначають як функціональний різновид літературної мови з характерними лінгвостилістичними та структурно-жанровими ознаками, обумовленими специфікою правової сфери та комунікативними й професійними потребами в ній. Мова права не може істотно відрізнятись від літературної мови, адже головне призначення права – регулювання суспільних відносин, тому воно має бути об'єктивоване в такій мові, яка буде зрозумілою для людей – учасників суспільних відносин.